

LaVaH Metadaten Kernset

Stand: März 2025

LaVaH steht für Langzeitverfügbarkeit an Hessischen Hochschulen. Die hessischen Universitäten und Hochschulen und die hebis Verbundzentrale arbeiten arbeitsteilig an der Langzeitarchivierung digitaler Daten. In einer verteilten Infrastruktur übernehmen die lokalen Datenkurator*innen vor Ort die Kuratierung der zu archivierenden Objekte und erstellen Transferpakete. Die zentrale Archivierung erfolgt durch die hebis Verbundzentrale.

Beschreibende Metadaten sind zentral für die Verfügbarkeit und Auffindbarkeit von digitalen Objekten. In LaVaH werden Objekte aus unterschiedlichen Sammlungen archiviert. Die beschreibenden Metadaten sind daher sehr unterschiedlich in Bezug auf ihre Quantität und Qualität. Es werden unterschiedliche Metadatenstandards und unterschiedliche Formate benutzt.

Mit Beschluss vom 30.08.2023 haben sich die beteiligten Institutionen darauf geeinigt, dass mindestens die nachstehenden sechs beschreibenden Metadaten (neben weiteren Metadaten) abgeliefert werden müssen. Diese werden in Dublin Core (DC) erwartet:

Name	Beschreibung
dc:date	Ein Zeitpunkt oder eine Zeitspanne im Zusammenhang mit einem Ereignis im Lebenszyklus der Ressource.
dc:identifier	Ein eindeutiger Verweis auf die Ressource innerhalb eines bestimmten Kontexts.
dc:creator	Eine Person, die wesentlich für die Erstellung der Ressource verantwortlich ist.
dc:title	Name der Ressource.
dcterms:license	Ein Dokument, das die offizielle Erlaubnis erteilt, etwas mit der Ressource zu tun.
dcterms:accessRights	Informationen darüber, wer und unter welchen Bedingungen auf die Ressource zugreifen darf.

Diese sechs Felder müssen vorhanden sein. Die inhaltliche Befüllung erfolgt durch die Datenkurator*innen. Auf eine Validierung der Inhalte der Felder durch die hebis VZ wird verzichtet. Es gibt keine verbindlichen Vorgaben, wie die Felder zu befüllen sind. Im Folgenden werden Empfehlungen und Good Practices gegeben, wie die Felder gefüllt sein können. Es können selbstverständlich weitere beschreibende Metadaten angegeben werden. Beim METS Ingest können ursprüngliche beschreibende Metadaten (dmdSec) aus Katalogen oder Repositorien als Source Metadaten mit übernommen werden.

Datum (dc:date)

Datumsangaben können sich auf unterschiedliche Ereignisse/Zeitspannen beziehen. DC bietet dafür dc:date an. Ohne weitere Qualifier kann in das Feld eine Jahreszahl, ein Datum (in unterschiedlichen Standards) oder ein ermitteltes oder geschätztes Datum, welches in eckige Klammern gesetzt ist, eingetragen werden.

Um eine Datumsangabe zu spezifizieren, können DC terms benutzt werden: Date Available, Date Created, Date Accepted, Date Submitted, Date Copyrighted, Date Issued, Date Modified, Date Valid. Da es für die Varianten unterschiedliche Prüfroutinen gibt, sollte in einer Sammlung nur je eine angewendet werden, also entweder dc:date oder dcterms:xx.

Wenn das Datum gänzlich unbekannt ist, kann beispielsweise als Platzhalter Jahr und Monat (YYYY-MM) oder nur Jahr (YYYY) angegeben werden.

Beispiele

```
<dc:date>2017-01-31</dc:date>  
<dc:date>31-01-2017</dc:date>  
<dc:date>2017</dc:date>  
<dc:date>[2017-01-31]</dc:date> (ermitteltes Datum)  
<dc:date>[ca. 2017-01-31]</dc:date> (geschätztes Datum)  
<dc:date><dcterms:created>2017-01-31</dcterms:created></dc:date>  
<dc:date>YYYY</dc:date> (unbekanntes Datum)  
<dc:date>YYYY-MM</dc:date> (unbekanntes Datum)
```

Identifizier (dc:identifizier)

Es gibt sehr unterschiedliche Identifizier, die von den einzelnen Einrichtungen genutzt und/oder vergeben werden können. Es können mehrere Identifizier angegeben werden, so z.B. eine PPN als interne Identifikation und eine DOI als globaler Persistent Identifier. Der global Identifier, bzw. der wichtigste, sollte immer an erster Stelle aufgeführt werden. Wir empfehlen, immer eine Angabe zu machen, um was für einen Identifizier es sich handelt.

Beispiele

```
<dc:identifizier>doi:10.5281/zenodo.13646718</dc:identifizier>  
<dc:identifizier type="doi">10.5281/zenodo.13646718</dc:identifizier>  
<dc:identifizier type="urn">urn:nbn:de:0290-opus4-180581</dc:identifizier>  
<dc:identifizier>isbn: 978-3-487-16422-9</dc:identifizier>  
<dc:identifizier type="ppn">50961843X</dc:identifizier>
```

Besonderheiten beim DC-Ingest: Zu beachten ist, dass es beim DC-Ingest eine klare Vorgabe gibt: Hier ist ein dc:identifier vorgeschrieben, nämlich der zur Lokalisierung der Datei(en) im Einlieferungspaket dient. Das sieht dann folgendermaßen aus:

```
<dc:identifier xsi:type="dcterms:URI">Name.Endung</dc:identifier>  
<dc:identifier xsi:type="dcterms:URI">Bild1.tif</dc:identifier>
```

Verfassende (dc:creator)

Hier können alle Personen erfasst werden, welche in Zusammenhang mit dem Dokument stehen. "Verfasser*in", "Herausgeber*in", "Interpret*in", "Ersteller*in" etc. Sollte es dazu keine Informationen geben, kann hier "keine Angabe" oder "unbekannt" eingetragen werden. Es können mehrere Einträge gemacht werden.

Beispiele

```
<dc:creator>Natascha Schumann</dc:creator>  
<dc:creator>Dr. Elena Hamidy</dc:creator>  
<dc:creator>hebis Verbundzentrale</dc:creator>  
<dc:creator>keine Angabe</dc:creator>
```

Titel (dc:title)

Hier wird der oder die Titel angegeben. Falls es keine Informationen gibt, kann hier der Dateiname angegeben werden.

Wird der Titel weiter spezifiziert, durch Sprachangabe oder Angabe von Untertitel, wird eine andere Prüfmethode angewendet, daher sollten auch hier die Sammlungen einheitlich ausgezeichnet werden.

Beispiele

```
<dc:title>Workflows in a consortial long-term archiving infrastructure</dc:title>  
<dc:title xml:lang="de">Kooperative Langzeitarchivierung in Hessen: LaVaH</dc:title>
```

Lizenzangaben (dcterms:license)

Lizenzangaben können Copyright Informationen, Creative Commons oder andere Angaben sein. Diese Informationen dienen dazu festzulegen, welche Aktionen mit diesen Objekten durchgeführt werden dürfen und welche Urheberrechte vorliegen.

Beispiele

```
<dcterms:license>Creative Commons - No rights reserved (CC0)</dcterms:license>  
<dcterms:license>CC0</dcterms:license>  
<dcterms:license>http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/</dcterms:license>  
<dcterms:license>https://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/</dcterms:license>  
<dcterms:license>openAccess</dcterms:license>  
<dcterms:license>CC0</dcterms:license>  
<dcterms:license>Protected by German copyright law</dcterms:license>
```

Zugangsrechte (dcterms:accessRights)

Zugangsrechte regeln, wer und unter welchen Umständen das digitale Objekt nutzen darf. Es können räumliche Einschränkungen ("nur im Lesesaal"), zeitliche (Embargo) und weitere eingetragen werden.

Beispiele

```
<dcterms:accessRights>Keine Beschränkung</dcterms:accessRights>  
<dcterms:accessRights>public -Frei abrufbar</dcterms:accessRights>  
<dcterms:accessRights>reader -Nur an Rechnern der Bibliothek  
abrufbar</dcterms:accessRights>
```